

UMIFENOVIR XALQARO PATENTLANMAGAN NOMDAGI DORI VOSITALARI NARXLARINING QIYOSIY TAHLILI

Jumanazarova Z.Z.

Masharipova R.R.

Toshknet Farmatsevtika institute, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail:jumanazarovazahro1@gmail.com, tel:+998900696310

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12543092>

Dolzarliligi: Hozirgi kunda aholi orasida virusli gripp bilan kasallanish holatlari yildan yilga ortib bormoqda. Ayniqsa, ushbu kasalliklar oqibatida yuzaga keladigan turli xil salbiy oqibatlariga olib kelishi nafaqat bizning yurtimizda, balki butun dunyoda ham birinchi o'rinda turadi.

Tadqiqotning maqsadi: Umifenovir dori vositalarining narxlarining qiyosiy tahlili qilish va ular haqidagi ma'lumotlarni optimallashtirish.

Usul va uslublar: "Dori vositalari va tibbiy buyumlarning sotilishi bo'yicha jamlanma axboroti" dan olingan ma'lumotlarni qayta ishlash hamda dori vositasini savdo nomi bo'yicha Umifenovir dori vositalarining narxlarining qiyosiy tahlil qilish usullaridan foydalanildi.

Natijalar: jadvalda «Umifenovir» xalqaro patentlanmagan nomdagi 14 ta savdo nomlari bo'yicha dori vositalarining ustma narxi, narxlari, ulgurji dorixonalar, ishlab chiqaruvchi, yetkazib beruvchi vakillar, davlatlar, dori shakli bo'yicha narxlari qiyosiy tahlili keltirilgan. Narxlar orasida salmoqli farq mavjud. Kapsula dori shaklida narxlar farqi 4052 so'mga, kukun dori shakli 5637 so'mga, tabletkada dori shakli 1221 so'mga farq qiladi.

Савдо номи, дори шакли ва дозаси	Улгур-жи нархлар	Воситачи фирмалар	Ишлаб чиқарувчи фирмалар	Ишлаб чиқарувчи давлат
Арбидол Максимум капс. 200мг №10	74307	Pharma Choice	Фармстандарт	Россия
Арбидол Максимум капс. 200мг №10	76716	Pharma Choice	Фармстандарт	Россия
Арбидол Максимум капс. 200мг №10	78359	Pharma cosmos	Фармстандарт	Россия
Арбидол пор. сусп. для п/внутрирь фл 25мг/5мл 37г 100мл	47985	Grand pharm trade	Фармстандарт	Россия
Арбидол пор. сусп. для п/внутрирь фл 25мг/5мл 37г 100мл	48582	Meros pharm	Фармстандарт	Россия
Арбидол пор. сусп. для п/внутрирь фл 25мг/5мл 37г 100мл	49045	Pharma cosmos	Фармстандарт	Россия
Арбидол пор. сусп. для п/внутрирь фл 25мг/5мл 37г 100мл	50000	Astor Alliance	Фармстандарт	Россия
Арбидол пор. сусп. для	50087	Asklepiy	Фармстандарт	Россия

п/внутрирь фл 25мг/5мл 37г 100мл				
Арбидол пор. сусп. для п/внутрирь фл 25мг/5мл 37г 100мл	53622	Pharma Choice	Фармстандарт	Россия
Арбидол таб 50мг №20	40671	Asklepiy	Фармстандарт	Россия
Арбидол таб 50мг №20	40950	Memory Pharm	Фармстандарт	Россия
Арбидол таб 50мг №20	41132	Pharm Continent	Фармстандарт	Россия
Арбидол таб 50мг №20	41306	Pharma Choice	Фармстандарт	Россия
Арбидол таб 50мг №20	41892	Pharma cosmos	Фармстандарт	Россия

Xulosalar: «Umifenovir» xalqaro patentlanmagan nomdagi dori vositasining kapsula, kukun va tabletkada dori shakillari narxlari orasidasi farq sizilarlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi dori vositalarining referent narx reestri 2024 yil 27 fevral
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 26 oktyabrdagi PQ-411-sonli [qarori](#)